

ViVIM, Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma

LL2.2: Requeriments per a producció *offline* i *live*

Projecte finançat per la Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ dins de la Comunitat RIS3CAT Media amb numero de referència **COMRD18-1-0008**

Data: 03/08/20
Versió: 2 (final)

Taula Informativa

Nº de projecte	COMRDI18-1-0008	Acrònim	VIVIM
Títol projecte	Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma		
Coordinador	I2CAT Foundation		
Gestor Agència	Lluís Maria Tortras (ACC1Ó)		

LLiurable	LL2.2	Títol	Requeriments per producció <i>offline</i> i <i>live</i>
Actuació	Act.2	Títol	Requisits, format i creació d'experiències immersives

LLiurament	Data	06/08/2020	Versió	V1.0
Naturalesa	Mgt Report <input type="checkbox"/> Requeriments <input checked="" type="checkbox"/> Continguts <input type="checkbox"/> Eines Producció <input type="checkbox"/> Pilot <input type="checkbox"/>			
Nivell difusió	Public <input checked="" type="checkbox"/> Consorci <input type="checkbox"/> (DOI si aplica:)			

Autor/s responsables	Coen Antens, Francesc Mas Peinado, Mario Montagud, Gianluca Cernigliaro	Email	coen@cvc.uab.es
Institució	CVC, CCMA, i2CAT		

Resum	L'objectiu d'aquest document és oferir una visió integral sobre el requisits inicials del projecte, basats en els requeriments d'usuaris professionals i de consum així com també en els casos d'ús definits. El document també explica el mètode que s'ha fet servir per obtenir aquests resultats i el seu mètode de validació. Amb aquests requisits finalment s'ha fet un primer disseny de l'arquitectura de la plataforma.
--------------	--

Índex continguts

1. Introducció	4
1.1. Objectiu d'aquest document	4
1.2. Context d'aquest document	4
1.3. L'estatus d'aquest document	4
1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM.....	4
2. Objectiu del projecte.....	5
2.1. Introducció al vídeo 360.....	5
2.2. Objectius del projecte	10
2.3. Descripció dels demostradors.....	11
2.3.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics).....	11
2.3.2. Pilot 2 (aspectes creatius i tecnològics).....	12
3. Metodologia per obtenir els requisits (MosCoW)	13
3.1. Aproximació.....	13
3.2. Terminologia i definicions	14
3.2.1. Format	14
3.2.2. Priorització	15
3.2.3. Gestions de canvis.....	16
3.2.4. Maneres de validació	16
3.2.5. Tipus d'usuaris.....	18
3.3. Versió de la Taula de Requeriments a Inici de Projecte.....	20
4. Especificació de la plataforma ViVIM	25
4.1. Especificació de l'arquitectura de la plataforma	25
4.1.1. Arquitectura conceptual de ViVIM	25
5. Conclusions	27
6. Referències.....	28

1. Introducció

1.1. Objectiu d'aquest document

L'objectiu d'aquest document és proporcionar-li al lector una visió integral sobre el requisits inicials del projecte, basats en els requeriments d'usuaris professionals i de consum, així com també en els casos d'ús definits que seran la base sobre la que es generaran els escenaris del pilot 1 i pilot 2 amb l'objectiu de mesurar i optimitzar dels resultats del projecte. També contempla l'arquitectura del sistema que ha de permetre desenvolupar una solució en línia amb els requeriments del projecte.

1.2. Context d'aquest document

Aquest document inclou una recopilació i revisió inicial dels requisits del projecte amb un desglossament dels requisits específics de cada component del projecte, o part de la plataforma a desenvolupar en el mateix. La llista de requisits reunits en aquest document servirà com a base per analitzar i definir la implementació de components i la integració de la primera versió de la plataforma ViVIM que es desenvoluparà al llarg de la primera fase del projecte.

1.3. L'estatus d'aquest document

Aquest document és dinàmic i experimentarà canvis durant tot el període del projecte que es veuran reflectits en posteriors versions del mateix.

1.4. Relació amb altres activitats de ViVIM

Aquest document recopila els resultats de la tasca T2.1, amb el títol "Requisits, format i creació d'experiències immersives", sobre els quals es defineixen i desenvolupen les solucions requerides dins el paquet de treball PT3 "Eines de producció immersiva" i també els continguts necessaris dins la tasca T2.4 "Creació de contingut".

2. Objectiu del projecte

2.1. Introducció al vídeo 360

La manera de consumir els continguts audiovisuals ha experimentat canvis importants, passant del consum tradicional de televisió a un consum multi-dispositiu on els continguts són consumits tant en la pantalla del televisor com en altres pantalles, incloent ordinadors, telèfons mòbils intel·ligents i tauletes.

Paral·lelament també han aparegut nous formats de consum audiovisual, com ara els continguts immersius o de realitat virtual que permeten als usuaris traslladar-se virtualment i en primera persona ja sigui per participar en un videojoc com per gaudir de la immersió dins un espai virtual com pot ser la visita d'un museu o la trama d'una pel·lícula.

Aquest nou tipus de continguts immersius, majoritàriament pensats per a ser consumits mitjançant dispositius de realitat virtual (Head Mounted Displays – HMD), requereix de la ideació d'un nou format narratiu adequat per les noves experiències immersives en cinema de 360 graus. Els dispositius HMD incorporen sensors de càmera, giroscopis i acceleròmetres per capturar els moviments de l'usuari i saber, en tot moment, en quina direcció està mirant (gaze) per tal d'ajustar la visualització virtual a l'espai observat.

Alguns exemples d'ulleres HMD són els dispositius que ofereixen Oculus (Rift, Quest, Gear...) o HTC Vive.

En una primera definició podem distingir entre dos tipus de realitats virtuals, segons les possibilitats de moviment de l'usuari:

- 3DoF (3 Degrees of Freedom) – l'usuari pot girar el cap, mirar a esquerra i dreta, amunt i avall, o decantar el cap, però la seva posició espacial no varia. És habitualment utilitzat per experiències de Cinema en 360.
- 6DoF (6 Degrees of Freedom) – l'usuari pot moure el cap de la mateixa manera com en 3DoF, però a més també pot moure el cos dins l'espai en totes direccions (X, Y i Z). S'utilitza, per exemple, en videojocs on, a diferència del 3DoF, és possible apropar-se per visualitzar un objecte per sota, ja que la recreació virtual per ordinador permet generar en temps real l'entorn.

També són possibles nous formats híbrids de realitat virtual com el 3DoF+ que permeten a l'usuari moure's dins una zona molt acotada (com si fos un 6DoF) per millorar l'experiència virtual, per exemple, en nous continguts *LightField*.

Les eines de desenvolupament Unity i Unreal permeten crear continguts virtuals 6DoF com ara videojocs o altres tipus de continguts interactius, visites virtuals de museus, programes de realitat augmentada, etc. Aquests continguts es recreen en estereoscòpia (3D) per assolir la millor experiència d'immersió, simulant la visió humana amb la recreació de dos càmeres que simulen la visió estèreo projectant una imatge per cada ull de l'usuari. Els sensors del HMD sincronitzen la visió de l'usuari amb els seus moviments. A més, els continguts virtuals interactius solen comptar també amb altres interfícies d'usuari, com ara controls tipus 'gamepad', per permetre una interacció completa de l'usuari amb l'entorn. (Figura 1).

(a)

(b)

(c)

Figura 1. Exemple d'un entorn de Realitat Virtual en Unity 3D utilitzant el HMD Oculus Rift. (a) Esquema de les parts d'un dispositiu HMD, model Oculus Rift. (b) Escenari estereoscòpic (3D) amb la visualització amb textura i amb la de la malla amb les 2 càmeres virtuals situades. (c) Visualització estereoscòpia, amb una imatge diferent per cada ull, tal i com es mostra en el HMD i que varia segons la rotació del cap de l'usuari.

Per a la creació de continguts de cinema en 360 graus s'utilitza un sistema format per un conjunt de diverses càmeres de captació, normalment instal·lades en un trípode, orientades en diferents angles. El conjunt de totes les càmeres és capaç de recollir la totalitat de la imatge

en un únic punt, al llarg dels 360 graus horitzontals (PAN - panoràmica) i també els 180 graus verticals (TILT). (Figura 2)

Figura 2. Exemple de diversos muntatges de càmeres GoPro

El nombre de càmeres, així com les seves característiques, ens permetran obtenir diferents nivells de qualitat, i requeriran també més o menys processament de vídeo per tal d'ajustar la imatge de totes les càmeres en una de sola que cobrirà tota l'esfera.

Existeixen des de sistemes amb una única càmera i una òptica capaç de capturar 270 graus (p.ex. <http://www.azilpix.com/>), fins a sistemes que poden arribar a unir prop de 20 càmeres. Els dispositius més estesos al gran públic compten amb només dos càmeres amb òptiques de més de 180 graus, suficients per recrear tota la imatge esfèrica. Aquest tipus de càmeres assolixen uns nivells de qualitat suficientment elevats com per ser utilitzats també en algunes produccions professionals.

En tots els casos, però, és necessari un processament del contingut de les múltiples càmeres per crear una única imatge esfèrica. Aquest processament s'anomena *stitching* (en català: cosit) i consisteix en ajustar la deformació òptica de cada imatge i cosir-la amb les imatges de les càmeres laterals aprofitant les àrees de imatge coincident entre les captures. Aquest procés acabarà creant una única imatge resultant del cosit de totes les imatges, un únic "llençol" que cobreix tots els angles de l'esfera.

Un dels exemples més estesos de imatges de 360 són les que es poden observar a Google StreetView, extretes a partir de les captures realitzades periòdicament pels vehicles de Google que circulen per tot el món (Figura 3). També a Facebook i YouTube compten amb compatibilitat pels continguts en 360 graus, i molts usuaris participen activament pujant cada dia nous continguts.

Un bon cosit de les imatges és primordial per tal d'aconseguir una imatge de 360 graus continua, sense deformacions, talls ni repeticions d'àrees de la imatge. Per això les tècniques de cosit han experimentat moltes millores al llarg dels darrers anys, juntament amb el creixement del consum d'aquest tipus de continguts.

Tot i així, el cosit o *stitching* del cinema en 360 graus encara requereix un estudi més complet en imatges dinàmiques on els objectes poden variar de posició i distància respecte el dispositiu de captura. Aquest estudi és especialment important en els continguts de cinema 360 graus estereoscòpic amb objectes dinàmics, per tal de tenir en compte “parallax effects” i oferir una bona experiència d’usuari.

Figura 3. Exemple del cotxe de Google.

Un cop realitzat el procés de cosit de les imatges, s’obté una imatge única equirectangular (https://en.wikipedia.org/wiki/Equirectangular_projection), similar a com s’acostuma a representar el mapa del món en pla, on els pols nord i sud es representen exageradament allargats tot ocupar una àrea inferior. (Figura 4)

Figura 4. Representació equirectangular del món (Wikipedia)

La representació equirectangular és la més utilitzada en continguts de 360 graus ja que resulta visualment més interpretable que altres formats, com l’Equi-Angular Cubemap, que per altra banda millora notablement a l’hora de distribuir la densitat de la informació visual i, per tant, la qualitat de visualització.

El contingut equirectangular, com qualsevol contingut de vídeo, es pot processar, editar, corregir en colorimetria, estabilitzar, permet afegir màscares, so, música, etc. No obstant això, és important comptar amb les eines necessàries a l’hora d’inserir grafismes. Cal considerar que mentre el vídeo convencional fa servir coordenades cartesianes, el vídeo en 360 graus

utilitza coordenades esfèriques, de manera que per treballar correctament els continguts cal que l'editor de vídeo corresponent compti amb les eines adequades.

De la mateixa manera, en l'apartat d'enregistrament d'àudio per a continguts immersius de 360 graus, s'utilitza microfonia ambisònica, típicament de manera coordinada també amb microfonia puntual. En l'edició de l'àudio caldrà comptar amb eines especials que permetin ajustar el so ambisonic i inserir la microfonia clàssica en l'esfera dels 360 graus de manera que l'usuari pugui experimentar la immersió en l'espai sonor.

Per estudiar tots els elements que cal tenir en compte a l'hora de fer produccions en aquest nou entorn immersiu, inicialment es proposen diversos casos d'ús que es resumiran en dos pilots al llarg de la vida del projecte.

Per un costat es proposa fer una producció per a ser consumida en qualsevol moment, en format de "vídeo a escollir" (VoD – Video on demand). Aquest contingut es planificarà detalladament i es produirà amb el material adquirit i les solucions desenvolupades dins el projecte.

En una segona fase es preveu retransmetre un contingut en directe, on el processament del senyal haurà de ser en temps real. En tots dos casos es busca crear una experiència immersiva, amb el valor afegit que ofereix aquesta nova tecnologia. Es presenta, a continuació, un breu llistat de casos o sectors on els continguts de cinema en 360 graus aporten valor afegit:

Sector turisme: Un segment que es pot beneficiar bastant del recurs del vídeo de 360 graus és el segment de turisme, on l'agència de viatge pot oferir als potencials clients destins exòtics mitjançant webs o aplicacions interactives. Un vídeo de 360 graus es pot convertir en una experiència immersiva al transportar els clients a un paisatge que permet gaudir de tots els angles.

Sector immobiliari: Un altre sector que pot treure molt profit dels vídeos omnidireccionals és el sector immobiliari. De fet, ja hi ha agències que ofereixen una experiència a l'hora de visitar un pis en un entorn de realitat virtual. D'aquesta manera, els possibles clients es poden fer una idea del pis abans de visitar-lo. També és una manera molt interessant per vendre pisos sobre plànols ja que aquests plànols normalment ja estan disponibles en 3D. Resumint, en aquest sector es poden utilitzar tant la informació omnidireccional que ofereixen els entorns virtuals com els vídeos que estan enregistrats al pis amb càmeres 360. Exemple: <https://matterport.com/>

Sector de construcció: El sector de construcció està molt relacionat amb el sector immobiliari. Abans de començar les obres, arquitectes i projectistes s'encarreguen dels plànols de l'obra i fan un model 3D (CAD, BIM) de tota la construcció. D'aquesta manera ja es pot fer una visita virtual a l'obra per tenir una primera idea i també per poder detectar possibles errors al disseny. Tanmateix, hi ha una nova tendència per visualitzar/observar possibles errors mentre es va construint l'obra. És habitual que en les construccions s'utilitzin sistemes de captures de 360 graus que es coneixen com dispositius LIDAR. Aquest LIDAR rota 360

graus sobre un trípede per fer una reconstrucció de 360 graus amb molta precisió. Les recents versions del software dels LIDARs ja permeten visualitzar aquesta informació en ulleres de realitat virtual/aumentada. A més a més, si es posen en correspondència les imatges capturades amb els plànols de l'obra es pot comprovar si l'obra avança segons la planificació i també si hi ha alguns errors de construcció.

Esdeveniments: Els vídeos de 360 graus també es poden emprar per fer retransmissions d'un esdeveniment per viure'l de forma immersiva. Es pot pensar en un esdeveniment esportiu, un concert o un festival, per exemple. La retransmissió en directe permetria als usuaris gaudir d'una experiència immersiva com si fossin en mig de l'esdeveniment. La mateixa idea es pot aplicar a una conferència o un seminari per millorar la experiència de la persona que hi participi.

Documentals/informació/notícies: La producció de contingut de notícies també es pot beneficiar dels vídeos en 360 graus, oferint una nova narrativa, una nova manera d'entendre les notícies des de dins. Les oportunitats de la nova narrativa en 360 graus pot oferir un nou punt de vista i una millor comprensió dels documentals permetent a l'usuari endinsar-se en el contingut. Per exemple, un documental sobre la vida silvestre pot millor considerablement l'experiència d'usuari si aquest es pot sentir en mig d'una sabana africana i observar al seu voltant.

2.2. Objectius del projecte

L'objectiu principal del projecte és *implementar un innovador sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual basada en vídeo omnidireccional*. El projecte inclourà eines de producció per a pantalles immersives, suport per a càmeres omnidireccionals i l'accés al contingut de forma coordinada tant emprant dispositius de realitat virtual (Head Mounted Displays, HMDs) com tauletes i la televisió tradicional. Aquesta nova plataforma s'anomena Visió per computador per Vídeo Immersiu Multi-plataforma (ViVIM).

S'han definit quatre objectius específics que han de ser abordats per demostrar la viabilitat d'aquest nou model de producció audiovisual:

1. Crear un nou llenguatge cinematogràfic que tingui en compte les especificitats de les pantalles immersives i les concilli amb les tècniques audiovisuals tradicionals.
2. Ampliar el procés de producció per crear contingut omnidireccional per un entorn multi-plataforma (tauletes, HMDs, i televisió).
3. Maximitzar la qualitat de l'experiència d'usuari final en tots els dispositius, dins les limitacions tècniques dels productes i de les instal·lacions existents, així com l'experiència de l'usuari professional en el procés de creació i producció
4. Potenciar l'impacte del projecte ViVIM dins l'ecosistema dels creadors, distribuïdors i consumidors de contingut.

2.3. Descripció dels demostradors

VIVIM demostrarà la viabilitat d'aquest model en dos demostradors, un enfocant a producció en diferit, i un segon enfocant a producció en directe. Mitjançant aquests dos demostradors es busca maximitzar la qualitat de l'usuari final i l'experiència dels usuaris professionals. Cada demostrador s'estructura al voltant d'un pla d'execució, seguit de la demostració sobre el terreny, i acabat amb una avaluació de l'experiència de l'usuari final (experiència de contingut) i experiència d'usuari professional. Es farà un demostrador sobre Social VR.

2.3.1. Pilot 1 (aspectes creatius i tecnològics)

Idea Inicial

A la proposta inicial es planteja el pilot 1 com una experiència immersiva lliurada a través de diferents dispositius: unes ulleres de realitat virtual, una SmartTV i una tauleta. Per a aquest pilot es proposa un contingut de ficció ja que aquest permet un millor control de l'entorn de producció, avaluar les eines de producció desenvolupades i explorar de forma més exhaustiva estratègies narratives i audiovisuals per integrar contingut omnidireccional amb el llenguatge audiovisual clàssic. L'objectiu d'aquest pilot era permetre, per tant, tenir una idea de l'eficàcia dels nous tipus de llenguatge audiovisual i de com els usuaris volen experimentar aquest tipus de contingut. En el pilot es buscarà també oferir la millor experiència en aspectes tècnics de qualitat de la imatge.

Re-Definició del Pilot

Degut a les contribucions dels partners en els darrers anys, així com a l'evolució de les tecnologies de producció i formats de continguts, es va proposar a la primera reunió del projecte una re-definició del pilot 1. L'objectiu és mantenir l'essència del pilot anterior, però aprofitar l'experiència i recursos dels partners en l'àmbit de la Realitat Virtual (RV) i entorns 3D per a maximitzar l'impacte del projecte.

Així doncs, es planteja oferir una "Màquina del temps RV per al consum de continguts produïts per TV3 en un entorn virtual 3D". Aprofitant tecnologies RV, es persegueix oferir una experiència que en un entorn físic real no es pot tenir. No es tracta de recrear un espai real, sinó de recrear un espai virtual que et permeti viatjar en el temps i fer un recorregut a través de l'arxiu de TV3. L'usuari accedirà a un entorn VR on se li presentarà una màquina del temps a la que podrà accedir. La màquina pot ser una televisor retro, amb una porta d'entrada (tipus la Tardis del "Dr. Who", però com una gran televisió).

Un cop dins la màquina del temps, tindrà una interfície virtual per seleccionar a quin any es vol viatjar. Com a referències pel disseny d'art, es pot buscar una interfície més tipus "digital" com la del cotxe "Back to the Future", o més tipus palanques com la màquina de "La màquina del tiempo".

Quan l'usuari, a través de la interacció que li permeti la interfície VR, hagi escollit any, hi haurà un efecte visual que simularà el viatge en el temps a tota pantalla/espai. Una vegada en l'espai RV recreat per al consum dels continguts, l'usuari tindrà accés a una llista de continguts mítics de TV3 d'aquell any (p.ex. caràtules com a elements flotants, o a mode de llibreria). L'usuari podrà triar un dels continguts (amb el sistema d'interacció possible -ratolí, Touch,...-). Un cop

seleccionat, el vídeo se li reproduirà dins un marc que simularà una televisió. Podrà fer pantalla completa i si fa qualsevol interacció tornarà a la reproducció dins el marc. Fora del marc sempre tindrà l'opció de triar un altre contingut d'aquell any, o tornar a la màquina del temps i seleccionar un altre any.

Quan no estigui reproduint un contingut de vídeo, l'espai VR tindrà una música de fons lliure de drets.

A nivell de disseny visual i sonor, es buscar recrear un estètica "retro" que pot provocar la RV en entorn web, jugant-ho al nostre favor, amb una estètica tipus anys 80's. La música també tindria sonoritat dels 80's. Com a referències estètiques, darrerament hi ha molta producció per a joves amb estètica dels 80's ("Stranger Things", "I'm not okay with this"). També hi ha reculls d'estètica dels 80 a Pinterest i via hashtags a Instagram i TikTok. Resultarà important transmetre aquesta estètica tant en els objectes 3D com en els fons gràfics i els efectes visuals del "viatge en el temps".

2.3.2. Pilot 2 (aspectes creatius i tecnològics)

Idea Inicial

Per a aquest pilot escollides es va proposar inicialment un esdeveniment esportiu. En aquest demostrador s'oferirà el lliurament en viu d'una experiència immersiva. Aquest pilot servirà per validar com i quan utilitzar vídeo i so omnidireccional. També facilitarà unes primeres indicacions sobre com combinar-ho amb interacció bàsica i capes, per exemple, per proporcionar més informació i antecedents dels participants en la competició. La complexitat de l'esdeveniment en viu permetrà posar a prova les eines de producció en temps real i entendre què funciona i què no des del punt de vista de l'usuari final. En aquest pilot les eines desenvolupades hauran de funcionar en temps real i han d'estar optimitzades al màxim per oferir una producció immillorable.

En funció de l'evolució de les tecnologies RV, de les tendències del mercat, i de l'evolució tecnològica al projecte ViVIM, així com dels "insights" que s'obtinguin durant la primera fase del projecte, també es re-definirà aquest segon pilot per tal de maximitzar l'impacte, i tractar d'oferir una solució tecnològica i producte punters als àmbits RV i consum de continguts immersius i interactius.

3. Metodologia per obtenir els requisits (MosCoW)

3.1. Aproximació

L'objectiu del projecte ViVIM es desenvolupar una plataforma que permeti l'enregistrament de vídeos de 360 graus, el processament i la retransmissió dels vídeos resultats als dispositius dels usuaris finals. La plataforma ViVIM inclou tant components de software com components de hardware que s'han de definir i crear al llarg del projecte. Per poder definir aquests components és important recollir els requeriments dels usuaris tant professionals com de consum de la plataforma ViVIM, així com també les prestacions relatives i específiques del sistema (latència, etc.). En aquesta secció es descriu la metodologia adoptada per obtenir els requisits per a l'entorn de ViVIM.

Recollir els requeriments d'usuari és una part essencial de qualsevol projecte enfocat a donar solucions als mateixos usuaris. És essencial entendre i complir amb les necessites dels usuaris professionals i finals. El procés de recol·lecció inclou identificar i documentar els requisits necessaris dels diferents tipus d'usuaris que interactuen d'alguna manera amb el projecte.

Hi ha moltes metodologies per recollir els requeriments dels usuaris. A més a més, aquesta recollida de requeriments és un procés iteratiu que es re-visitirà durant primers mesos de la vida del projecte i que permetrà adaptar millor el projecte a les necessitats reals, optimitzant també la interacció entre els diferents elements.

Els mètodes de definició i recol·lecció de requeriments considerats en el projecte ViVIM són:

Anàlisi documental: La primera font per obtenir requeriments es basa en la documentació inicial que es va generar/confeccionar per al projecte, com ara els objectius, paquets de treball i la definició dels lliurables. Tanmateix, de la documentació es poden extreure els requeriments més genèrics ja que els requeriments més específics segurament s'obtenen dels desenvolupament i demostradors al llarg del projecte.

Story mapping: un "story mapping" és una tècnica que es fa servir per identificar i entendre els requisits dels usuaris finals. Ajuda als equips de desenvolupament a prioritzar el seu treball per tal de crear/generar una bona experiència d'usuari. Aquí són molt importants els casos d'ús que es definiran amb els partners del consorci. Es fa servir la descripció dels pilots per imaginar-se com hauria de ser l'experiència de l'usuari en cada pilot i quins elements són importants a l'hora de crear aquesta experiència amb la plataforma ViVIM, quins components dels sistema hi intervenen, quines persones intervenen, etc.

Focus grups: Amb una primera versió funcional de la plataforma (MVP, Mínim Producte Viable) es poden fer proves amb usuaris finals als que es demanarà realitzar una sèrie de tasques amb la plataforma amb l'objectiu de recollir la seva opinió. Després de cada reunió amb un usuari, es demana que avalui diferents aspectes de la plataforma ViVIM i la seva experiència. Aquesta informació s'analitzarà i utilitzarà per definir nous requeriments alhora que permetrà validar o millorar els requeriments anteriors.

Workshops: a l'inici del projecte es va organitzar el Kick Off Meeting del projecte amb representants de tots els socis del consorci per repassar les tasques del projecte. A continuació, es va fer una reunió de treball al Citilab de Cornellà on i2CAT va ensenyar les seves instal·lacions i les demostracions que hi tenen muntades. Aquestes primeres reunions han estat d'utilitat a l'hora d'assentar les bases del projecte i discernir, de manera conjunta, els aspectes més importants en una experiència immersiva.

Entrevistes: Les entrevistes amb usuaris professionals i finals, així com altres usuaris interessats en la plataforma, ajudaran a identificar les expectatives i definir els objectius del projecte.

Enquestes i Qüestionaris: Amb una primera versió funcional (MVP) de la plataforma ViVIM es realitzaran enquestes per poder avaluar les experiències de l'usuari. Aquestes enquestes han d'estar dissenyades amb cura i precisió per poder recollir nous requeriments i validar els anteriors, de manera que han d'estar dissenyades per permetre comparar els resultats fàcilment. Alhora, els analistes han de ser curiosos per poder extreure el màxim d'informació possible. El procés de recollida de requeriments és un procés i iteratiu, de manera que a mesura que el projecte avanci s'incorporaran nous requisits al document.

3.2. Terminologia i definicions

A l'hora de recollir els requeriments cal tenir en compte les diferents tipologies, on cal distingir entre requeriments funcionals i no funcionals, i la seva prioritat. També s'estableix una nomenclatura per poder gestionar l'evolució de cada requeriment. En aquesta secció es defineixen aquestes característiques.

3.2.1. Format

A l'hora de definir el requeriment, s'ha establert una nomenclatura per poder fer un seguiment dels requeriments en el temps. La nomenclatura és una combinació de diferents atributs que es poden assignar a un requeriment. A continuació, es comenta cada atribut individualment.

3.2.1.1. Tipus de requisit

A l'àmbit de l'enginyeria de software és comú distingir entre dos tipus de requeriments:

Requeriments funcionals: un requeriment funcional descriu què ha de fer el sistema. Descriu QUIN ha de ser el comportament del sistema en relació amb la funcionalitat del sistema.

Requeriments no-funcionals: aquests requeriments posen condicions sobre COM ha de ser el comportament en relació amb la funcionalitat del sistema. Són més aviat característiques globals del sistema: temes de latència, eficiència, temes de manteniment, privacitat, qualitat, temps de resposta, estabilitat, etc.

3.2.1.2. System reference

Cada requeriment (normalment) fa referència a un component específic del sistema, o millor dit, a un component específic de l'arquitectura del sistema. A la plataforma de ViVIM es distingeixen 6 components:

Captura (CA): captura/adquisició del contingut audiovisual omnidireccional.

Codificació i encapsulació (CE): Codificació i encapsulació del contingut.

Distribució (DI): enviament del contingut

Coordinació (CO) : gestió/coordinació (Orquestració) general de la plataforma

Reproductor (RE): reproducció del contingut en un dispositiu específic (HMD, tauleta, mòbil, SmartTV).

Producció (PO): producció del contingut.

Post-Producció (PP): tractament del contingut omnidireccional (CVC, Eurecat).

Si un requeriment fa referència a més d'un component aleshores seria codificat amb "Plataforma".

3.2.1.3. Número de requeriment

A cada requeriment s'assigna un número per poder tenir una referència única a cada requeriment.

3.2.1.4. Versió

A cada requeriment s'assigna una versió per poder fer el seguiment del requeriment en el temps.

3.2.2. Priorització

No només cal distingir entre requeriments funcionals o no-funcionals, sinó que també s'haurà d'indicar la prioritat de cada requeriment. Al projecte ViVIM es fa servir el mètode de priorització que es coneix com MoSCoW [1]. És un acrònim de les paraules (en anglès): *Must have*, *Should have*, *Could have* i *Will not have*, tal i com es mostra a la Figura 5. S'utilitzaran aquestes qualificacions per indicar la prioritat de cada requeriment.

Figura 5. Mètode MoSCoW

3.2.3. Gestions de canvis

Amb la nomenclatura que s'ha definit per als requeriments fàcilment es pot fer un seguiment de canvis. Per poder canviar un requeriment simplement es fa el canvi oportú i després s'actualitza el número de la versió. A continuació es mostra un exemple d'una taula amb dos requeriments, un requeriment funcional i un requeriment no funcional. Al "Id" del requeriment s'ha d'indicar la versió del mateix.

Id	Component	Descripció	Prioritat
NF.8.	Plataforma	El retard extrem-a-extrem per a continguts en viu deu proporcionar una experiència d'usuari satisfactòria, permeten un nivells de sincronització i interacció acceptables	MUST
FR.9.0	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció	MUST

3.2.4. Maneres de validació

La validació del requeriments és un procés que és necessari per determinar que els requeriments que s'han definit garanteixen que el sistema que es desenvoluparà compleix les expectatives del client. Es recomana validar els requeriments al principi del procés per determinar possibles errors quan abans millor, per tal d'evitar tasques de desenvolupament i producció de continguts innecessàries i canvis dràstics. Al procés de validació, es porten a terme diferents comprovacions. Es verifica que:

- la llista de requeriments és completa.
- els requeriments són consistents
- els requeriments són vàlids
- els requeriments són realistes
- els requeriments no són ambigus
- els requeriments es poden avaluar, i es pot validar la seva implementació

El resultat de la validació dels requeriments és una llista tant de possibles problemes que poden haver-hi com d'accions per tractar aquests problemes. Hi ha diverses tècniques que s'utilitzen de forma individual o en combinació amb altres tècniques per controlar una part del sistema o del sistema sencer:

Crear (un banc de) proves (tests unitaris): hauria de ser possible testejar un requeriment. Les proves poden revelar possibles errors del sistema.

Crear un prototip: Amb una primera versió del sistema, un usuari final pot experimentar amb el mateix per comprovar si compleix els requeriments. També es fan servir aquests experiments amb el prototip per recollir l'experiència de l'usuari.

Repàs dels requeriments: en aquesta aproximació, es repassa la llista de requeriments amb

(una representació de) clients i (una representació de) analistes de sistema de forma sistemàtica per detectar errors i ambigüitats.

Anàlisi automàtic de consistència: aquest mètode es fa servir per detectar certs tipus d'error de forma automàtica: no determinisme, casos de falten, errors de tipus, definicions circulars, etc. Per poder fer aquest tipus d'anàlisi, però, s'ha d'estructurar els requeriments amb un llenguatge formal que es analitzar automàticament.

Peer Reviewing Process: Al final de la recollida dels requeriments es fa un Peer Reviewing Process on s'assigna a cada requeriment una persona responsable per a la durada del projecte. A continuació, s'assignarà una tasca als altres partners per validar l'abast del requeriment.

Experiment o Test Associat: Finalment, s'ha de determinar si la validació d'un requeriment ha de ser una validació subjectiva (experiments amb usuaris) o una validació objectiva (un experiment amb dades que es poden mesurar).

Després d'haver definit el protocol per a la gestió dels requeriments de l'usuari s'ha fet una primera versió de la llista de requeriments de l'usuari a partir de la proposta inicial del projecte. Més endavant, la definició més completa dels pilots aportarà més requeriments de l'usuari i, aleshores, la llista de requeriments s'haurà d'actualitzar.

Per a una gestió més eficient de l'evolució dels requeriments, per a cadascun s'ha definit un responsable tenint en compte la seva expertesa i experiència. A la següent taula, es mostra com s'hi indica el responsable del requirement.

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
FR.12.0	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de suportar solucions de streaming adaptades als continguts i escenaris del projecte, tenint en compte els camps de visió instantanis dels usuaris, i els recursos de xarxa disponibles	MUST	CCMA, I2CAT
FR.13.0	Plataforma	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON

A continuació, s'ha començat una discussió per tal de verificar els requeriments entre tots els *partners*: per comprovar la codificació que es va definir, per aclarir la descripció del requeriment, per determinar si el requeriment potser s'haurà de dividir en nous (sub)requeriments, si encara són vàlids amb l'estat actual del projecte, si són específics per a un pilot, etc. En aquesta discussió s'inclouen els inicials de la persona que fa el comentari, la data i el comentari de la persona.

Després d'obtenir els comentaris dels diferents partners, aleshores el responsable de cada requeriment, podria concloure el procés amb una de les següent accions:

- confirmar el requeriment
- fer un suggeriment per re-definir o re-escriure el requeriment, si falta precisió (rigor) a la descripció
- (sub)dividir el requeriment, si la descripció original era massa global
- suggerir descartar el requisit si ja no es considera vàlid
- confirmar les accions

La taula a continuació mostra un exemple d'una discussió sobre la definició del requeriment.

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable	Comentari
FR.9.0	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció	MUST	TOTS	[MM 05.06.2020] Requeriment re-definit, per ser més específic en quant a opcions de personalització. Sub-requeriments es deurien crear per a les opcions de personalització específiques
FR.21.0	Producció	La plataforma ha d'incloure un conjunt d'eines de producció (e.g. "plugins" compatibles amb eines existents, com Adobe Premier Pro) que permeten l'edició i post-producció d'experiències audiovisuals multi-plataforma.	MUST	CVC, EURECAT	[MM 05.06.2020] A definir per CVC, EURECAT i Visyon quin tipus de solucions a implementar, i.e. plugins, eines noves...). La proposta parla de software específic, crec que és millor llevar-ho del requeriment inicial (han passat més de 2 anys des d'escriptura de la proposta)

3.2.5. Tipus d'usuaris

Hi ha tres tipus d'usuaris que interactuen amb la plataforma ViVIM:

1. Usuaris finals que fan servir la plataforma (millor dit: el reproductor natiu o el reproductor Web) per consumir contingut
2. Usuaris que poden controlar, monitoritzar el flux de consum de continguts i les interaccions amb la informació
3. Administradors de la plataforma

Cada tipus d'usuari té una perspectiva (punt de vista) diferent respecte a l'ús (usabilitat) de la plataforma i per aquest motiu tenen associats diferents requisits i funcionalitats. Aquests aspectes, però, no estan reflectits a la llista de requisits ja que es vol ser flexible a l'hora de

suportar els diferents modes de funcionar de la plataforma. A continuació, es farà una descripció del perfil de cada tipus d'usuari dependent de la seva intenció.

Figura 6. Tasques i perfils del projecte ViVIM

3.2.5.1. Usuari final

L'usuari final de la plataforma ViVIM és el consumidor del contingut ofert per la plataforma. Aquí s'ha de tenir present que l'usuari pot ser una persona de qualsevol edat, sexe i condició. Aquí s'ha d'anar amb compte amb persones que pateixen una discapacitat auditiva i/o visual ja que poden tenir problemes (sobretot de mareig) quan miren contingut de la plataforma amb ulleres de Realitat Virtual (HMD). L'altra manera de gaudir el contingut de la plataforma és amb una SmartTV o amb una tauleta/mòbil. Aquí els usuaris finals faran servir el reproductor natiu o web per accedir al contingut que ofereix la plataforma, per consumir-lo, navegar pels vídeos 360 i interactuar amb la informació addicional (elements CGI).

3.2.5.2. Administradors

L'administrador de la plataforma pot crear i definir experiències d'usuari. L'administrador típicament controla el contingut, controla l'accés dels diferents usuaris, rep el nou material i l'afegeix a la plataforma, controla el nombre de connexions en cada moment, etc. L'administrador també és el responsable del manteniment del sistema. Cal implementar una Interfície Gràfica adequada perquè pugui fer aquestes gestions a la plataforma de manera còmoda.

3.2.5.3. Investigadors UX i desenvolupadors

Els desenvolupadors són les persones que s'encarreguen d'implementar els requisits que s'han definit en les seccions anteriors. L'investigador és típicament la persona que s'encarrega de modificar els paràmetres dels diferents algorismes que es desenvoluparan per a la plataforma. Per exemple, es pot pensar en els algorismes de seguiment de persones. L'investigador també és el primer interessat en definir experiments amb els usuaris finals i en recollir les dades d'aquests experiments.

3.2.5.4. Creadors de contingut

Els creadors de contingut faciliten el material per a la plataforma que s'ofereix als usuaris finals. Els creadors de contingut en aquest projecte són Visyon i CCMA.

3.3. Versió de la Taula de Requeriments a Inici de Projecte

Finalment, la següent taula mostra el conjunt de requeriments que s'han recopilat i (re-)definit a data d'inici del projecte. Cal remarcar que per motius de llegibilitat no s'inclouen totes les columnes, com d'on s'ha extret el requeriment, columna d'interacció per comentar i validar el requeriment, àmbit, etc. Durant la primera fase del projecte aquesta llista anirà canviant. Per això també s'inclou una referència al document al Google Drive on sempre es trobarà la versió actualitzada i completa de la mateixa:

[Requirement Matrix - ViVIM](#)

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
FR01	Plataforma	La plataforma ViVIM ha d'implementar un sistema de producció i consum audiovisual centrat en una nova forma de narració audiovisual que combini formats tradicionals, omnidireccionals (360°) i de Realitat Virtual 3D, sent compatible amb els llenguatges audiovisuals clàssics (pla/contrapla, càmera lenta, etc)	MUST	i2CAT
FR02	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de suportar la producció mitjançant càmeres omnidireccionals i per a pantalles immersives	MUST	CCMA, VISYON
FR03	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de suportar l'accés al contingut de forma coordinada, tant emprant dispositius de realitat virtual (head mounted displays, HMDs) com dispositius tradicionals (tauletes, televisió...), en entorns multi-plataforma	MUST	i2CAT
FR04	Plataforma	Es requereix un nou llenguatge cinematogràfic (sistema de producció, modalitats d'interacció, i model de metadades) que permeti explotar les possibilitats de la varietat de formats audiovisuals, escenaris i dispositius de consum contemplats al projecte	MUST	CCMA, VISYON
FR05	Plataforma	La plataforma ViVIM ha de suportar la definició	MUST	VISYON

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
		de portal dinàmics i interactius que possibilitin la inserció de seqüències audiovisual o elements multimèdia addicionals, seguint una narrativa especificada en procés de producció, i que permeti experiències més interactives i personalitzades		
FR06	Plataforma	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en diferit	MUST	CCMA
FR07	Plataforma	La plataforma ViViM ha de permetre la producció i distribució de continguts en viu	MUST	CCMA
NF08	Plataforma	El retard extrem-a-extrem per a continguts en viu deu proporcionar una experiència d'usuari satisfactòria, permeten un nivells de sincronització i interacció acceptables	MUST	CCMA, I2CAT
FR09	Plataforma	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia personalitzades, en funció de les possibilitats de selecció de continguts i dispositius de consum, així com modalitats d'interacció	MUST	CCMA
FR10	Plataforma	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia lineals, en les que els temps i l'ordre de les escenes estarà prefixat en la fase de producció, encara que l'usuari pugui explorar lliurement les escenes 360°	MUST	CCMA, VISYON
FR11	Plataforma	La plataforma ViViM ha de possibilitar experiències multimèdia en mode exploració, en les que l'usuari podrà navegar a través d'escenes, afectar el seu ordre així com els temps dels esdeveniments mostrats, en base a la seva activitat i interaccions	MUST	CCMA, VISYON
FR12	Plataforma	La plataforma ViViM ha de suportar solucions de streaming adaptades als continguts i escenaris del projecte, tenint en compte els camps de visió instantanis dels usuaris, i els recursos de xarxa disponibles	MUST	CCMA, I2CAT
FR13	Producció	La producció de continguts ha d'incloure i integrar fluxos de vídeos tradicionals, omnidireccionals, gràfics interactius i elements 3D, creant una trama narrativa interactiva i immersiva	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON
FR14	Producció	Els continguts a produir deuen considerar àudio espacial	MUST	CCMA, VISYON
FR15	Producció	La producció de continguts s'ha d'adequar als diferents tipus de dispositius de consum contemplats al projecte, evitant problemes de compatibilitat	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
NF16	Producció	Els vídeos 360° a produir deuen proporcionar un cosit imperceptible, que possibiliti una navegació natural per l'espai omnidireccional	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON
FR17	Producció	La producció multi-format déu possibilitar una integració i composició natural i realista de les diferents tipologies de continguts	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON
FR18	Producció	La incorporació de grafismes i elements interactius s'ha d'adaptar a les especificitats de les tipologies de continguts considerades (plànols esfèrics, escenes 3D...)	MUST	CCMA, EURECAT, VISYON
FR19	Producció	Els continguts a produir han de permetre unes narratives interactives adaptades als entorns multi-format i multi-dispositiu contemplats al projecte	SHOULD	CCMA, VISYON, CVC, EURECAT
FR20	Producció	Els continguts a produir han de captar l'atenció cap a uns punts claus, per tal de possibilitar i estimular la interacció.	SHOULD	CCMA, VISYON
FR21	Post-Producció	La plataforma ha d'incloure un conjunt d'eines de producció (e.g. "plugins" compatibles amb eines existents, com Adobe Premier Pro) que permeten l'edició i post-producció d'experiències audiovisuals multi-plataforma.	MUST	CVC, EURECAT
FR22	Producció	Les eines de producció han de proporcionar mecanismes d'estimació monoscòpica 360 de la profunditat en temps real (per millorar el cosit de les imatges del vídeo omnidireccional) per la inserció intel·ligent de infografia i contingut 3D en la gestió d'occlusions amb informació RGB+D, o per convertir imatges monoscòpiques a estereoscòpiques	MUST	EURECAT
(FR23)	Producció	(El contingut ha de ser capturat de tal manera que es garanteixi vista estèreo densa, és a dir, cada punt de l'escena ha de ser vist per dos o més càmeres. Mitjançant aquest requeriment, les tècniques depth from stereo que estableixen correspondències entre imatges en base a triangulacions entre punts característics permetran establir la distància de l'objecte a la càmera i fins i tot la disposició extrínseca entre càmeres i per tant l'amplitud de la disparitat trobada.)	SHOULD	CCMA, EURECAT
FR24	Producció	Les eines de producció han de proporcionar mecanismes de seguiment (tracking) de persones i d'objectes en vídeos omnidireccional amb tècniques de visió per computador.	MUST	CVC
FR25	Producció	Els mecanismes de tracking deuen possibilitar	SHOULD	CVC,

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
		la inserció dinàmica d'elements audiovisuals addicionals, així com nous mecanismes d'interacció		VISYON, i2CAT
FR26	Producció	Els enregistraments en 360° requereixen un tractament de la imatge específic per tal de tenir escenes omnidireccionals sense l'equipament d'enregistrament i una adequada il·luminació.	SHOULD	CCMA, VISYON
FR27	Producció	Les imatges estereoscòpiques s'han d'analitzar amb deteniment per oferir als usuaris finals la millor immersió d'una manera natural.	SHOULD	CCMA, VISYON, CVC, EURECAT
FR28	Producció	Les imatges estereoscòpiques s'han d'analitzar amb deteniment per poder integrar elements virtuals (generats per un ordinador, CGI) en temps real dins l'espai tridimensional tenint en compte la perspectiva (parallax).	SHOULD	CCMA, VISYON, CVC, EURECAT
FR29	Reproductor	El reproductor ViVIM ha de ser multi-plataforma i capaç de reproduir els continguts en dispositius de Realitat Virtual (e.x. HMDs) i tradicionals (e.x. tauletes i televisió)	MUST	I2CAT
FR30	Reproductor	El reproductor ViVIM ha de permetre a l'usuari navegar lliurement entre les escenes omnidireccionals, tant en dispositius de Realitat Virtual (giroscopi, controladors...), com en dispositius tradicionals (teclat, ratolí...)	MUST	I2CAT
FR31	Reproductor	El reproductor ViVIM ha de permetre al usuari interactuar amb el continguts, tant en dispositius de Realitat Virtual (moviments, controladors...), com en dispositius tradicionals (teclat, ratolí...)	MUST	I2CAT
FR32	Reproductor	El reproductor ViVIM ha de ser capaç de sol·licitar, rebre, reproduir i integrar les diferents tipologies de continguts que conformen una experiència multimèdia	MUST	I2CAT
FR34	Reproductor	La plataforma deu permetre el accés als continguts, o part d'ells, a usuaris que utilitzen dispositius tradicionals, alhora que altres usuaris utilitzen dispositius de Realitat Virtual	SHOULD	I2CAT, VISYON360, CCMA
FR35	Reproductor	El reproductor ha de suportar mecanismes d'interacció passiva amb el contingut (per exemple, si un usuari mira a un element concret de l'escena, començarà una acció concreta).	MUST	I2CAT, VISYON360, CCMA
FR36	Reproductor	El reproductor ha de suportar mecanismes d'interacció activa amb els contingut (per	MUST	I2CAT, VISYON360,

Id.	Component	Descripció	Prioritat	Responsable
		exemple: l'usuari interactua de forma activa amb un element virtual de l'escena).		CCMA
FR37	Reproductor	El reproductor ha de suportar mecanismes d'interacció social amb altres usuaris remots.	SHOULD	I2CAT, VISYON, CCMA
FR38	Producció i Post-producció	Estimació de la profunditat en vídeo per webcam per extracció del fons i generació de núvol de punts per inserció en contingut omnidireccional.	SHOULD	I2CAT, EURECAT
FR39	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de processar tota la imatge 360, que permeti separar els elements principals en la imatge en funció de la seva distància a la càmera.	SHOULD	EURECAT
FR40	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de proporcionar la suficient coherència temporal en vídeo omnidireccional 360 amb transicions suaus i sense artefactes.	SHOULD	EURECAT
FR41	Producció i Post-producció	Els algoritmes d'estimació de profunditat han de processar vídeo omnidireccional 360 amb la suficient velocitat com per oferir a temps real una profunditat coherent amb el moviment d'objectes en la imatge.	SHOULD	EURECAT
FR42	Plataforma	La plataforma ViVIM deu incloure un selector de tipologia o conjunt de continguts (p.ex. any) i la seua selecció et permetrà el consum dels continguts associats en un entorn virtual 3D	MUST	Visyon, CCMA
FR43	Plataforma	Després de la selecció de catàleg de continguts (p.ex. any), la plataforma ViVIM presentarà una animació a mode de "viatge a través del temps"	MUST	Visyon, CCMA
FR44	Plataforma	La plataforma ViVIM deu incloure un model de metadades per al catàleg de continguts del pilot 1, així com una API per a la integració dels continguts a l'entorn virtual 3D	MUST	CCMA

4. Especificació de la plataforma ViVIM

4.1. Especificació de l'arquitectura de la plataforma

En base a la definició dels objectius generals, requeriments i escenaris del projecte, s'ha especificat una arquitectura conceptual d'alt nivell per a la plataforma ViVIM.

Cal remarcar que no es tracta d'una arquitectura del software ni del hardware estrictament parlant, sinó d'una arquitectura conceptual que aporta una visió general de la plataforma a desenvolupar, dels components necessaris per a facilitar els requeriments i funcionalitats que s'han identificat, així com les interaccions entre els mateixos per aconseguir les experiències interactives i immersives que són objecte del projecte. Aquesta arquitectura també definirà i facilitarà el workflow o conjunt de processos necessaris des de la producció de continguts fins al seu consum interactiu i personalitzat per part dels usuaris.

4.1.1. Arquitectura conceptual de ViVIM

La Figura 7 mostra l'arquitectura conceptual d'alt nivell especificada per a la plataforma ViVIM. Es poden identificar els tres següents blocs principals:

- **Bloc de L'Usuari Final:** aquest bloc està així mateix format pels següents components principals:
 - **Reproductor(s) multimèdia** per a les tipologies de continguts i modalitats d'interacció considerades al projecte. Els reproductors inclouran sub-components per a la recepció i decodificació de continguts, per a la integració de les representacions dels usuaris (explicat a continuació), composició de l'escena, garantir la sincronització de continguts i entre usuaris, i permetre les modalitats d'interacció buscades al projecte. Cada dispositiu involucrat en l'experiència ViVIM tindrà instal·lat o executarà un reproductor adaptat a les característiques i recursos del dispositiu en qüestió.
 - **Sistema de captura d'usuaris** compost per una o varies càmeres tradicionals o RDG-B per a la captura 2D o volumètrica, respectivament, dels usuaris.
- **Bloc de Captura de Continguts:** el projecte ViVIM considera continguts tradicionals, bé 2D o bé estereoscòpics, així com continguts 360 graus, que són capturats per càmeres professionals i sistemes de micròfons per proporcionar àudio espacial. La captura d'objectes i personatges mitjançant l'ús de sales de croma també es considera al projecte.
- **Bloc de Preparació de Continguts:** posteriorment a l'enregistrament dels continguts, aquests es prepararan per a proporcionar les funcionalitats d'interacció buscades, per aconseguir una integració entre continguts eficient, i per a distribuir-los per les xarxes i tecnologies considerades. Inclou els següents sub-components:
 - **Estimació de profunditat**, per a cadascuna de les càmeres i escenes.
 - **Detecció d'objectes**, per a cadascuna de les càmeres i escenes.
 - **Edició i barrejat** de les tipologies de continguts considerades, incloent els continguts CGI i 3D generats per eines externes.
 - **Senyalització de continguts i serveis:** es tracta de descriure i senyalitzar els continguts preparats i serveis multimèdia interactius dissenyats mitjançant un model de metadades a definir. Inclou les opcions d'interacció possibles, així com la trama interactiva i personalitzable definida (*storytelling*).
 - **Processat dels Continguts:** inclou la conversió, codificació, segmentació i senyalització de continguts per a la seva apropiada distribució per les xarxes considerades al projecte.

- **Bloc de Servidors al Núvol:** al núvol es desplegaran tres tipus de servidor per a facilitar les experiències ViVIM:
 - **Servidor(s) de Continguts o CDN:** emmagatzemarà tots els continguts produïts i processats per al seu consum pels usuaris finals. Inclou els entorns virtuals 3D i continguts CGI. Es contempla l'ús de servidors multimèdia i web tradicionals, així com l'ús de CDNs (Content Delivery Networks) facilitades pel broadcaster del projecte.
 - **Orquestrador:** servidor encarregat principalment de la gestió de sessions, senyalització i control de sincronització entre continguts i usuaris.
 - **MCU (Multi-Control Unit):** en sessions amb més de dos usuaris remots que es vulguin integrar volumètricament en una experiència compartida, s'habilitarà un component denominat MCU, que s'encarregarà de funcions com la fusió de fluxos, transcodificació i composició d'escena, de manera que s'entregui un flux optimitzat a cadascun del usuaris. Més detalls sobre aquest component innovador de la plataforma ViVIM, no contemplat inicialment al projecte, es poden consultar a [5].

Figura 7. Arquitectura conceptual de la plataforma ViVIM

En una fase més avançada, i amb una idea detallada dels escenaris dels pilots, de les tipologies de continguts a considerar, i de les funcionalitats a aportar, es definiran versions més detallades a nivell software i hardware de l'arquitectura de la plataforma ViVIM, tant a nivell global per a cadascun dels components i blocs funcionals de la mateixa plataforma.

5. Conclusions

En aquest document s'ha recollit la informació fonamental per poder dissenyar i implementar la plataforma ViVIM. En la primera part del document s'ha fet una introducció general al vídeos 360 que són la part essencial d'aquesta plataforma, així com als objectius del projecte i als pilots considerats al mateix. A continuació, s'ha descrit el mètode que s'ha fet servir per recollir els requeriments dels diferents usuaris de la plataforma. Un cop definit aquest mètode, aleshores s'ha elaborat i presentat una primera versió de la llista de requeriments. Finalment, s'ha definit l'arquitectura conceptual de la plataforma.

Aquest lliurable, per tant, constitueix una base de partida per a l'evolució de requeriments, escenaris i l'arquitectura de la plataforma del projecte ViVIM.

6. Referències

- [1] Mètode MoSCoW, https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method Last Access in June 2020
- [2] Maciej Glowiak, Szymon Malewski, D3.1. Design Architecture, EU H2020 ImmersiaTV Project, <https://www.immersiatv.eu/deliverables/> Last Access in June 2020
- [3] Chris Hughes, Peter tho Pesch, Mario Montagud, Marc Brelot, Romain Bouqueau, Enric Torres, D3.1. Architecture Design, EU H2020 ImAc Project, <https://www.imac-project.eu/documentation/deliverables/> Last Access in June 2020
- [4] Gianluca Cernigliaro, D2.3 User scenarios, requirements and architecture v3, EU H2020 VR-Together Project, <https://vrtogether.eu/project-outcomes/deliverables/> Last Access in June 2020.
- [5] G. Cernigliaro, M. Martos, M. Montagud, A. Ansari, S. Fernández, "PC-MCU: Point Cloud Multipoint Control Unit for Multi-user Holoconferencing Systems", ACM NOSSDAV 2020, Istanbul (Turkey), June 2020.